

TALABANING O'Z-O'ZINI BOSHQARISH KO'NIKMALARI

Anvarjanova Ozoda Ahmadjon qizi

Qo'qon Universiteti Andijon filiali

"Psixologiya" yo'nalishi 25_04 guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17318372>

Annotatsiya

Zamonaviy ta'lim tizimida mustaqil ta'lim olish va samarali o'qish talabalardan o'z vaqtini, faoliyatini, hissiyotlarini boshqara olishni talab etadi. Tadqiqotda o'z-o'zini boshqarish tushunchasi, uning asosiy tarkibiy qismlari-maqсад qo'yish, rejalashtirish, nazorat, baholash va refleksiya jarayonlari yoritiladi. Bundan tashqari, ushbu ko'nikmalarning shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar, shu jumladan, shaxsiy motivatsiya, muhit, o'zini anglash darajasini va pedagogik yondashuvlar tahlil qilindi. Shuningdek o'z-o'zini boshqarishni shakllantirishda psixologik yondashuvlarning o'rni va samaradorligi haqida ham fikr yuritiladi. Tezisdagi talabalar duch keladigan asosiy muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar ham berilgan.

Kalit so'zlar: o'z-o'zini boshqarish, talaba psixologiyasi, motivatsiya, vaqtni boshqarish, shaxsiy o'sish, qaror qabul qilish, psixologik ko'nikma.

Kirish

Psixologik nuqtai nazardan, o'z-o'zini boshqarish bu-shaxsning o'z emotsiyalari, fikrlari, xatti-harakatlari va vaqt resurslarini muvofiqlashtira olishi orqali maqsad sari intilishi, faoliyatini ongli tarzda tashkil eta olishi, shunga ko'ra, talabalik davrida o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarining shakllanish mexanizmlari, psixologik asoslari va ularni rivojlantirishga xizmat qiluvchi omillarni o'rganish dolzarb ilmiy-amaliy ahamiyatga ega.

O'z-o'zini boshqarishning psixologik mazmuni.

Psixologik adabiyotlarda o'z-o'zini boshqarish shaxsning o'z xatti-harakatlarini, emotsiyalarini va fikrlash jarayonlarini maqsadga yo'naltirilgan tarzda ongli nazorat qilishi sifatida talqin etiladi.

Bandura (1991) tomonidan ishlab chiqilgan ijtimoiy-kognitiv nazariyada o'z-o'zini boshqarish bu o'zini kuzatish, o'zini baholash va o'zini rag'batlantirishdan iborat murakkab psixologik jarayon ekani ko'rsatilgan. Zimmerman (2000) esa bu ko'nikmalarni meta-kognitiv (ya'ni o'z fikrlashini boshqarish) jarayonlar bilan bog'laydi.

Talaba psixologiyasida motivatsiya va vaqtni boshqarishning roli.

Rejalashtirish, ustuvorliklarni aniqlash, vaqt sarfini nazorat qilish kabi amaliy ko'nikmalar talabaning o'z-o'zini boshqara olish darajasiga bevosita bog'liq.

Vaqtni to'g'ri boshqara olmaslik esa kechikish, haddan tashqari charchoq, stress va ishonchsizlikka olib keladi.

Talaba shaxsining faoliyati ichki va tashqi motivatsiya omillariga bog'liq. Deci va Ryan (1985) tomonidan ilgari surilgan o'zini belgilovchi nazariyaga ko'ra, ichki motivatsiya bilim olish jarayonidan zavqlanish, shaxsiy o'sishga intilish va mustaqil qarorlar qabul qilish istagi bilan bog'liq.

Qaror qabul qilish va shaxsiy o'sish.

Shaxsiy o'sish-bu o'z-o'zini boshqarish orqali erishiladigan doimiy rivojlanish jarayonidir. Bu jarayon doirasida talaba o'z salohiyatini kashf etadi, zaif jihatlarini bartaraf qiladi va o'z ustida ishlashga motivatsiyaga ega bo'ladi.

Qaror qabul qilish-o'z-o'zini boshqarishning yuqori bosqichlaridan biri bo'lib, muqobil variantlarni tahlil qilishi va ta'limiy qarorlarni qabul qilishda shaxs o'zining qadriyatlarini, maqsadlari va ehtiyojlaridan kelib chiqadi.

Psixologik ko'nikmalarning shakllanishi.

O'z-o'zini boshqarishga xizmat qiluvchi psixologik ko'nikmalar bu emotsiyalarni nazorat qilish, stressga chidamlilik, o'zini baholash va ichki intizomdir.

Lazarus va Folkman (1984) tomonidan ishlab chiqilgan stress nazariyasiga ko'ra, shaxs stressni boshqarishda o'zining kognitiv baholash qobiliyatiga tayanadi. Amaliyot ko'rsatmoqdaki, talabalar tahsil davomida duch keladigan psixologik to'siqlarni yengil yengadi, o'zini ishonchli tutadi.

Olimlar fikri

1.A.Bandura-mashhur psixolog, ijtimoiy-kognitiv nazariya asoschisi. Unga ko'ra, o'z-o'zini boshqarish-bu shaxsning o'z xatti-harakatlarini, emotsiyalarini va maqsad sari yo'naltirilgan faoliyatini ongli tarzda nazorat qilishidir.

2.B.Zimmerman-ta'lim psixologiyasi sohasida tanilgan olim. U o'quvchilarning va talabalarning o'z-o'zini boshqarishiga oid modellarni ishlab chiqqan.

3.Z.Xasanboyeva-pedagogik psixologiya sohasida faol. U o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarining shakllanishida o'z-o'zini anglash, emotsional intellekt va ijtimoiy muhit omillarining o'zaro aloqadorligini tahlil qiladi.

4.D.Jo'rayev-yoshlar psixologiyasi yo'nalishida tadqiqot olib borgan. Unga ko'ra, o'z-o'zini boshqarish-bu o'rganiladigan ko'nikma bo'lib, talabalik yoshi uni rivojlantirish uchun eng qulay psixologik davrdir.

5.R.Lazarus va S.Folkman-stress nazariyasi asoschilari. Ular stressga nisbatan shaxsning javobi bu vaziyatni qanday baholashi va qanday boshqarish strategiyasini tanlashiga bog'liq ekanini isbotlagan.

Xulosa

O'z-o'zini boshqarish talabaning psixologik barqarorligi, shaxsiy o'sishi va o'quv faoliyatidagi muvaffaqiyatida muhim o'rin tutadi. O'zini ongli boshqara oladigan talaba nafaqat o'qishda, balki hayotiy qarorlar qabul qilishda ham mustaqil va barqaror bo'ladi. Shuningdek, bu ko'nikmaning ahamiyati faqat ta'lim bilan cheklanmaydi. Masalan, ilgari ko'rib chiqilgan gastrit muammosi ham noto'g'ri turmush tarzidan-ya'ni o'z sog'lig'ini boshqara olmaslikdan kelib chiqadi. Shuning uchun o'z-o'zini boshqarish bu sog'lom va muvaffaqiyatli yashashning asosi hisoblanadi.

Ilmiy manbalar:

- 1.Bandura, A(1991). Social cognitive theory of self-regulation. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2),248-287.
- 2.Zimmerman,B.J(2000).Attaining self-regulation; A Social cognitive perspective. In M. Boekaerts et al.(Eds.), *Hand book of self-regulation*(pp.13-39)
- 3.Xasanboyeva.Z."Pedagogik psixologiya asoslari"(2017). Samarqand:SamDu nashriyoti.
- 4.Jo'rayev.D "Yosh davrlar psixologiyasi"(2019). Qarshi:Nasaf.
- 5.Lazarus,R.S., and Folkman,S.(1984). *Stress.Appraisal, and Coping*. Springer Publishing Company.